

Mapeo de necesidades regionales en Bioseguridad, Biocustodia y Salud Pública.

Autores

Bruno-Hernández, Michelle; Salinas-Saénz, Diego; Ulloa-Ruiz, Mónica.

Información de Contacto

mbrunoh@orcg.info

Formulario Fase I (Español)

Preguntas	Opcion(es) de Respuestas
¿Acepta la política de privacidad?	Si, No
Datos demográficos y profesionales	
Género	Femenino, Masculino, Otro y Prefiero no decirlo.
Región de Latinoamérica en la que reside	América del Norte América Central América del Sur El Caribe
País de Residencia	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos de América.
Grado máximo de estudios	Licenciatura, Maestría, Doctorado, Postdoctorado, Especialidad en Virología, Bachiller Universitario, Técnico Superior Universitario.
Sector al que pertenece	Académico, Público, Privado, Público y Privado.
Instituciones a las que pertenece	Respuesta Abierta
Área de especialización	Respuesta Abierta

Años de experiencia en el campo	0-2, 3-5, >5.
Perspectivas de necesidades regionales	
¿Qué necesidades considera prioritarias para la región en términos de bioseguridad, biocustodia y/o salud pública?	Respuesta Abierta
Justifique su respuesta anterior (Intente ser lo más concreto posible)	Respuesta Abierta
¿Qué tipo de propuesta(s) o proyecto(s) cree que podrían contribuir de forma positiva a abordar de alguna manera estas necesidades?	Respuesta Abierta
¿Qué desafío(s) cree que sean los principales al intentar desarrollar estas propuestas/proyectos?	Respuesta Abierta
¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la colaboración entre los países de América Latina en estos campos?	Respuesta Abierta
Evaluación de propuestas de proyectos del ORCGs	
¿Considera prioritario expandir el mapa de laboratorios BSL3 y BSL4 en América Latina?	Muy prioritario, Prioritario, Moderadamente prioritario, Poco prioritario, Nada prioritario.
¿Qué riesgos y beneficios asocia con la expansión de este mapeo? ¿A quién le podría ser útil?	Respuesta Abierta
¿Cómo valora proyectos de colaboración con instituciones como IICA, OIRSA y OMS en términos de salud animal y uso responsable de antibióticos?	Muy valiosa, Valiosa, Moderadamente valiosa, Poco valiosa, Nada valiosa.
¿Qué áreas de colaboración adicionales sugeriría o priorizaría?	Respuesta Abierta
¿Qué tan importante es explorar oportunidades de producción de vacunas, medicamentos y reactivos médicos en países de América Latina (Ej. México bajo el Tratado TMEC)?	Muy importante, Importante, Moderadamente importante, Poco importante, Nada importante.

¿A quién cree que este tipo de información le será útil? ¿Qué desafíos prevé en la implementación de estas oportunidades?	Respuesta Abierta
¿Cuáles son los elementos esenciales que considera necesarios en los programas de capacitación en bioseguridad y biocustodia?	Respuesta Abierta
¿Cómo evalúa las capacidades actuales de formación y educación en bioseguridad en su país?	Excelente, Buena, Regular, Deficiente, Muy deficiente.
¿Cuál es la importancia de realizar un análisis comparativo de las técnicas de monitoreo y detección de patógenos en la región?	Muy importante, Importante, Moderadamente importante, Poco importante, Nada importante.
¿Cómo valora la importancia de mapear los actores regionales interesados en la Seguridad Sanitaria Global?	Muy importante, Importante, Moderadamente importante, Poco importante, Nada importante.
¿Qué criterios considera relevantes para incluir a un actor en este mapeo?	Respuesta Abierta
¿Cómo evaluaría el nivel de coordinación que existe entre estos actores? (Ej. Por medio de X criterio)	Respuesta Abierta
Si las propuestas anteriores fueran aprobadas para su realización, ¿Cómo priorizarías su realización? Considera el 1 como la propuesta mayormente prioritaria y 6 como menor.	1, 2, 3, 4, 5, 6.
Justifica la selección #1 de la pregunta anterior	Respuesta Abierta
Datos de contacto para refinamiento de análisis y colaboración	
¿Estaría dispuesto a participar en futuras rondas de esta encuesta para afinar y priorizar estas propuestas?	Si, No
¿Desea ser contactado para colaborar en proyectos específicos basados en esta encuesta?	Si, No

En caso de que sí, especifique que tipo de proyectos o colaboraciones le interesa que le contactemos:	Respuesta Abierta
Nombre (Este dato será deslindado de las respuestas anteriores).	Respuesta Abierta
Correo electrónico	Respuesta Abierta
¿Desea compartir algún comentario adicional con nosotros?	Respuesta Abierta

Respuestas Gráficas

Política de Privacidad

¿Acepta la política de privacidad?
27 respuestas

Datos demográficos y Profesionales

Género
27 respuestas

Región de Latinoamérica en la que reside:

27 respuestas

- América del Norte
- América Central
- América del Sur
- El Caribe

Región de Latinoamérica en la que reside:

27 respuestas

- América del Norte
- América Central
- América del Sur
- El Caribe

País de residencia:

27 respuestas

- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador

Grado máximo de estudios

27 respuestas

Sector al que pertenece:

27 respuestas

Institución a la que pertenece (Opcional):

23 respuestas

Esta respuesta ha sido omitida por motivos de privacidad; sin embargo, se registró la participación de representantes de 18 instituciones en total.

Área de especialización:

27 respuestas

Años de experiencia en el campo

27 respuestas

¿Considera prioritario expandir el mapa de laboratorios BSL3 y BSL4 en América Latina?

27 respuestas

¿Cómo valora proyectos de colaboración con instituciones como IICA, OIRSA y OMS en términos de salud animal y uso responsable de antibióticos?

27 respuestas

¿Qué tan importante es explorar oportunidades de producción de vacunas, medicamentos y reactivos médicos en países de América Latina (Ej. México bajo el Tratado TMEC)?

27 respuestas

¿Cómo evalúa las capacidades actuales de formación y educación en bioseguridad en su país?

27 respuestas

¿Cuál es la importancia de realizar un análisis comparativo de las técnicas de monitoreo y detección de patógenos en la región?

27 respuestas

¿Cómo valora la importancia de mapear los actores regionales interesados en la Seguridad Sanitaria Global?

27 respuestas

Si las propuestas anteriores fueran aprobadas para su realización, ¿Cómo priorizarías su realización? Considera el 1 como la propuesta mayormente prioritaria y 6 como menor.

¿Estaría dispuesto a participar en futuras rondas de esta encuesta para afinar y priorizar estas propuestas?

26 respuestas

¿Desea ser contactado para colaborar en proyectos específicos basados en esta encuesta?

27 respuestas

